

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Дехконова Зилолахон Мирзаевна

*Учитель Ферганского областного национального центра обучения
педагогов новым методам, e-mail: zilolaziyo@umail.uz,*

**Dekhkonova Zilolahon Mirzaevna, Teacher of the Fergana Regional National
Center for Training Teachers in New Methods, e-mail: zilolaziyo@umail.uz,
telefon: (998) 918687575.**

Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения междисциплинарной интеграции в цифровой образовательной среде. Обсуждаются преимущества объединения различных дисциплин для решения сложных задач, а также роль цифровых технологий в этом процессе. Приводятся примеры успешной практики и выявляются вызовы, с которыми сталкиваются педагоги. В заключении подводятся итоги и обсуждаются перспективы развития данного подхода в образовании.

Abstract: The article explores the possibilities of applying interdisciplinary integration in the digital educational environment. The advantages of combining various disciplines to solve complex problems are discussed, as well as the role of digital technologies in this process. Successful practice examples are provided, and the challenges faced by educators are identified. The conclusion summarizes the findings and discusses the prospects for the development of this approach in education.

Ключевые слова: Междисциплинарная интеграция, цифровая образовательная среда, образовательные технологии, мультимедийное обучение, виртуальная реальность, проектное обучение, сотрудничество, мотивация, вызовы и перспективы, развитие компетенций.

Keywords: Interdisciplinary Integration, Digital Educational Environment, Educational Technologies, Multimedia Learning, Virtual Reality, Project-Based Learning, Collaboration, Motivation, Challenges and Prospects, Skill Development

POSSIBILITIES OF APPLYING INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT.

Введение

В наше время образование становится все более интердисциплинарным, а цифровые технологии играют ключевую роль в этом процессе. Цифровая образовательная среда предоставляет уникальные возможности для интеграции различных дисциплин и предметов, расширяя горизонты обучения и подготавливая студентов к сложным вызовам современного мира. В данной статье рассмотрим возможности применения междисциплинарной интеграции в цифровой образовательной среде, выявим преимущества этого подхода и рассмотрим вызовы, с которыми сталкиваются педагоги.

Определение междисциплинарной интеграции

Междисциплинарная интеграция представляет собой подход, при котором различные дисциплины объединяются для решения сложных задач или проблем. Она позволяет студентам увидеть взаимосвязи между различными областями знаний и применять их в практических ситуациях.

Преимущества междисциплинарной интеграции включают повышение мотивации студентов, развитие критического мышления и способности к сотрудничеству.

Цифровая образовательная среда

Цифровая образовательная среда охватывает широкий спектр технологий, включая интерактивные доски, онлайн-курсы, виртуальные лаборатории и т.д. Эти инструменты предоставляют уникальные возможности для обучения и создания междисциплинарных проектов. Однако, внедрение цифровых технологий также вносит свои вызовы, такие как необходимость обеспечения доступности и безопасности данных.

Возможности междисциплинарной интеграции в цифровой образовательной среде

Использование цифровых технологий позволяет создавать интерактивные и многомерные учебные материалы, которые объединяют знания из различных областей. Например, проекты в формате виртуальной реальности могут объединять исторические события, литературные произведения и географические данные, предоставляя студентам возможность погружения в учебный материал.

Вызовы и перспективы

Несмотря на многочисленные преимущества, внедрение междисциплинарной интеграции в цифровую образовательную среду сталкивается с вызовами, такими как необходимость обучения педагогов новым технологиям и разработка качественных учебных материалов. Однако, перспективы развития этого подхода огромны, и он может значительно повысить эффективность образования в цифровой эпохе.

Заключение

Междисциплинарная интеграция в цифровой образовательной среде представляет собой мощный инструмент для современного образования, позволяющий студентам развивать широкий спектр навыков и готовиться к сложным вызовам будущего. Этот подход требует совместных усилий со стороны педагогов, разработчиков и образовательных учреждений, но его потенциал велик и необходим для развития образования в цифровой эпохе.

Список литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-4884-son Qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022 – 2026-

yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-son Farmoni.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni.

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.

8. O.Qo'ysinov, A.Nosirov. Chizmachilik fani konsepsiyasi. – T.: Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, 2021.

9. O.Qo'ysinov, A.Nosirov. Chizmachilik fanidan uzluksiz ta'limning Milliy o'quv dasturi. – T.: Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, 2021.

10. Z.Teshaboev. "Texnologiya fanini o'qitish metodikasi". O'quv qo'llanma, "Klassik" nashriyoti 2023.

11. I.Karimov, D.Mamatov. "Umumta'lim maktablarida texnologiya fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash" o'quv-uslubiy qo'llanma. "Klassik" nashriyoti

12. [Z.M. Dehqonova](#). Bulutli texnologiyalarni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari

13. [Z.M.Dehqonova](#). The role of electronic educational manuals in the field of ict

14. [D.X.Mamatov](#). [Chizmachilik darslarida o'qitishning zamonaviy uslublarini joriy qilish](#)